

УДК 908

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНЫ И КАТОЛИЧЕСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИВОПИСИ

COMPARATIVE ANALYSIS OF ORTHODOX ICONS AND CATHOLIC RELIGIOUS PAINTINGS

Игнатова Т.

Ighnatova T.

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучены и сопоставлены два религиозных направления в живописи – православная икона и католическая религиозная картина. Поскольку многие почитатели западного искусства пытаются обозначить изъяны и недочеты византийской иконописи, такие как неестественность и деформация изображения, незнание анатомии тела, отсутствие светотени, символичность изображения. Тем не менее ни один вид иконописи не подходит так ко всеобщему благочестивому чувству, как иконописание византийское, идентичное духу единой Православной церкви. В статье приводится сравнительный анализ иконы и картины, написанных на один сюжет – икона Божией Матери «Казанская» и картина Леонардо да Винчи «Мадонна Литта».

Abstract. The article examines and compares two religious trends in painting – the Orthodox icon and the Catholic religious painting. Since many admirers of Western art try to identify the flaws and shortcomings of Byzantine icon painting, such as unnaturalness and deformation of the image, ignorance of the anatomy of the body, lack of light and shade, symbolism of the image. However, no type of icon painting is as suitable for the general pious feeling as Byzantine icon painting, identical to the spirit of the single Orthodox Church. The article provides a comparative analysis of the icon and painting, painted on the same subject – the icon of the Mother of God "Kazan-skaya" and Leonardo da Vinci's painting "Madonna Litta".

Ключевые слова: Религиозная живопись; Иконопись; Прямая перспектива; Обратная перспектива; Византия

Keywords: Religious painting; Icon painting; Direct perspective; Reverse perspective; Byzantium

Историки считают Византию родиной иконописи. Древнейшие сохранившиеся до наших дней иконы были созданы в VI веке. Благодаря этим данным, мы можем понимать время появления этого вида искусства. Иконопись подвергалась запретам во времена иконоборчества. Их не просто запрещали использовать в богослужениях и держать дома, но и уничтожали. После иконоборческого собора 754 года – массово. Поэтому до наших дней сохранилось очень малая часть древних икон.

Однако даже в пик иконоборчества иконы все равно писались. Когда в 787 г. на Седьмом Вселенском Соборе иконопочитание было восстановлено, еще долго продолжался спор, какой статус им придать. Решили дать им статус «воспоминательный», что икона сама по себе есть воспоминание об архетипах, которое помогает в молитве. Но иконоборцы не сдавались. Окончательный их разгром и объявление еретиками состоялось только в 843 г. [1]. С этого момента начался период активного распространения икон в Западной и Восточной частях Христианской Церкви.

Христианская изобразительная культура Западной Европы изначально развивалась благодаря таким видам искусства, как скульптуры, фрески, миниатюры. Развитие религиозной западной живописи получило серьезный импульс после завоевания крестоносцами Константинополя в 1204 году. Среди огромного количества награбленного ими, были иконы необычайной красоты и высочайшего технического исполнения.

Папа римский Иннокентий III, впечатленный увиденным, пригласил византийских иконописцев для обучения западных коллег. Это стало толчком к первому этапу Возрождения, связанному с творчеством Джотто и Чимабуэ [5, с. 7]. Но европейские художники не соблюдали византийских канонов, поэтому родилось иное направление – религиозная живопись.

Цель иконы достаточно сложна – изобразить мир Царства Божия. И нужно было найти такие методы, которые любому человеку, в том числе и неграмотному, могли бы объяснить, что это не сей мир. Поэтому на иконе очень рано появилась обратная перспектива, олице-

творящая связь молящегося с Горним миром. И постепенно в иконах начала формироваться символика, понятная только воцерковленному христианину [2].

Авторство иконописца остается в тайне, акцент на личности автора не делается. Внимание полностью концентрируется на лице самого изображения. В более тонком понимании мы наблюдаем соединение имени иконописца и образа. Художник не скрывает своего имени, раскрывая и идентифицируя свою личность и свой талант. Картина воздействует на душевные качества человека, в то же время икона пробуждает духовный мир человеческой души. При написании иконы мы наблюдаем бесстрастность: внутренние мысли и эмоции художника не должны проявляться на изображении. В иконе мы не видим никаких внешних эмоций, движения. Все статично.

Главный отличительный признак – это то, как сделана икона. Видит ли человек на изображении красивую, реалистично написанную с натуры женщину, либо наблюдает символический образ Богоматери. Характерно, что иконы никогда не писались с натуры. Когда Рафаэль писал свою Сикстинскую Мадонну, у него перед глазами была реальная женщина, и многие другие художники позднейшего времени привлекали реальных женщин, чтобы писать с них образ Богородицы. Иконописец никогда себе такого не позволит. Он создает некий символический одухотворенный образ, черты которого намеренно нереалистичны, они иконичны. Он изображает преображенного человека в его райском состоянии [4].

Рассмотрим икону Божией Матери «Казанская» и картину «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи. Ранние христиане, поверившие в Иисуса Христа и освоившие учение Его, в то же время стали любить и благоговейно почитать Пречистую Его Матерь, на которую Он Сам указал, как на Заступницу и Покровительницу их когда Его распяли. При жизни огромное количество христиан стремилось увидеть Ее, однако не у всех была такая возможность, поэтому люди хотели видеть хотя бы Образ Пречистой.

История Казанской иконы Божией Матери начинается в XVI веке в Казани. После губительного пожара, который охватил город в июне 1579 года, девятилетней девочке по имени Матрона стала являться Божия Матерь. Богородица приказала ей найти Свой образ на одном из пепелищ. Большинство окружающих людей девочке не поверило, но несмотря на это, видения сохранялись. Только после решительных обращений к местному епископу начались поиски, и образ, окутанный тканью, был найден на одном из пепелищ. На месте обретения иконы по указу царя Ивана Грозного был построен Богородицкий девичий монастырь, куда и был помещен найденный образ.

Казанскую икону принято относить к сокращенному варианту Одигитрии, что в переводе с греческого означает «Путеводительница». На иконе Богородица изображена в пурпурном мафории и тунике синего цвета. Фигура Божией Матери изображена фронтально, с небольшим наклоном головы в сторону Младенца. Это символ милосердия, любви, материнской защиты и, в то же время, преклонение перед Спасителем человеческого рода. На одной руке Богородицы восседает Младенец Иисус Христос. Правой рукой Он благословляет Матерь Божию, а в Ее лице и всех христиан [3]. Взгляды, обращенные Богородицей и Христом на молящегося, определяют собой полноту общения двух личностей – Бога и Его творения, человека. Богословский смысл иконы заключается в представлении Пресвятой Богородицы как Заступницы и Покровительницы, указывающей путь ко Христу.

Картина «Мадонна Литта» – картина из собрания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Этот шедевр относят к кисти итальянского художника и ученого эпохи Высокого Возрождения Леонардо да Винчи. Датируется периодом 1481–1495 годов. Название картины происходит от имени ее последних владельцев, графов Литта, а в 1865 году Императорский Эрмитаж выкупил ее за 100 тыс. франков.

Проникнутый возвышенными стремлениями, взгляд Богоматери сосредоточен на сыне, так как для нее Он является центром Вселенной. Взгляд младенца размыкает закрытую композицию картины. Христос смотрит на людей и как будто бы говорит: «Я всегда с вами». Бог воплотился в человека и вскормлен молоком матери. Через это кормление Он воспринимает и человеческую душу [1].

Одной из самых необычных деталей картины являются разорванные стежки на груди Мадонны – Она планировала отучить ребенка от груди, однако не устояла перед плачем ребенка, просящего материнского молока, и в спешке разорвала стежки. Таким образом, мы видим не просто канонический для всего христианского мира образ Мадонны с Младенцем, но и Ребенка и Мать в драматический момент отлучения от груди. И еще одна интересная деталь – это маленький щегленок, спрятавшийся в складках одежды Богоматери. Леонардо да Винчи неспроста выбрал именно эту птицу. Согласно легенде, когда Христа вели на Голгофу, щегол подлетел к нему и сел на голову, птица приобрела свое красное пятнышко в тот момент, когда извлекла терновый шип из головы Спасителя и на нее капнула капля крови. Этот щегол с красной грудкой символизирует последующие страсти Христовы.

Сравнение икон и картин не следует понимать как их противопоставление друг другу. Иконопись и живопись являются разными гранями искусства. Если картина вызывает эмоции, страстность, чувственность, то икона обладает совсем иным предназначением. Она – не предмет, который разглядывают и выдают какие-либо оценки. Икона несет великое назначение – православные постулаты об устройстве окружающего мира. Она является инструментом общения с духовным миром. Достоинство иконописи, как имеющей религиозное содержание и назначение, состоит главным образом не во внешнем изяществе, а согласно тем высоким целям, для которых Церковь одобрила и освятила ее – способствовать единению человека с Богом, возносить душу христианина от земного к небесному.

Источники и литература (References):

1. Барская Н. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., Просвещение, 1993.
2. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М.: Искусство, 2000.
3. Монахиня Иулиания (М.Н. Соколова). Труд иконописца. Сергиев Посад: Троице-Сергиева Лавра, 1998.
4. Успенский Л. Богословие иконы Православной Церкви. Нижний Новгород: Издательство братства во имя святого князя Александра Невского, 1997.
5. Философия русского религиозного искусства XVI–XX вв. Антология. М.: Прогресс, 1993.
6. Флоренский П.А. Иконостас. М.: Искусство, 1994.